

Crises économiques mondiales : origines, impacts et issues envisageables

Global economic crises: origins, impacts and possible outcomes

ABDELBAKI Nouredine

Professeur Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Laboratoire de recherche en Sciences de Gestion des Organisations (LARSGO)

nouredine.abdelbaki@uit.ac.ma

SABHI Rajae

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Laboratoire de recherche en Sciences de Gestion des Organisations (LARSGO)

rajae.sabhi@uit.ac.ma

OISKHINE Abderrahim

Doctorant

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Laboratoire de recherche en Sciences de Gestion des Organisations (LARSGO)

oiskhineabde@gmail.com

TAGHOUTI Younes

Doctorant

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Laboratoire de recherche en Sciences de Gestion des Organisations (LARSGO)

younes.taghouti@gmail.com

Date de soumission : 28/07/2023

Date d'acceptation : 09/09/2023

Pour citer cet article :

ABDELBAKI.N & AL (2023) « Crises économiques mondiales : origines, impacts et issues envisageables».

Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 9 » pp : 58 – 70 .

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé :

L'article examine en profondeur les sources des crises économiques mondiales, mettant en lumière leur complexité et leur lien avec des enjeux financiers et commerciaux tels que des politiques économiques inappropriées, une dette croissante publique et privée, des déséquilibres commerciaux, des variations des prix des matières premières et des crises financières. La crise générée par la pandémie de COVID-19 a engendré d'importantes répercussions sur la santé publique et l'économie mondiale, englobant le commerce et les finances. L'objectif essentiel de cet article consiste à exposer de manière détaillée et réfléchie les diverses approches envisageables pour atténuer les effets néfastes de telles crises. Parmi les mesures prises, la réforme des systèmes financiers occupe une place centrale, tandis que la promotion d'une économie durable s'avère tout aussi cruciale. L'article met en évidence la nécessité de ces actions concertées pour résoudre les défis complexes nés des crises économiques mondiales, et ce, dans une perspective globale et prospective.

Mots-clés : Crise ; Covid-19 ; Finance ; Commerce ; l'économie mondiale.

Abstract:

The article takes an in-depth look at the sources of global economic crises, highlighting their complexity and link to financial and trade issues such as inappropriate economic policies, growing public and private debt, trade imbalances, commodity price variations and financial crises. The crisis generated by the COVID-19 pandemic has had major repercussions on public health and the global economy, encompassing trade and finance. The essential aim of this article is to provide a detailed and thoughtful account of the various approaches that can be taken to mitigate the adverse effects of such crises. Reforming financial systems is central to these measures, while promoting a sustainable economy is equally crucial. The article highlights the need for concerted action to resolve the complex challenges posed by global economic crises, from a global and forward-looking perspective.

Keywords: Crisis; Covid-19; Finance; Trade; World economy.

Introduction :

L'économie mondiale est continuellement secouée par des crises majeures, suscitant des inquiétudes quant à la propagation rapide des chocs entre les nations. Parmi ces défis, une résurgence du risque souverain a été observée, mettant en péril la stabilité économique des pays et leur capacité à faire face aux pressions externes. Dans un contexte de mondialisation financière, ces crises peuvent se propager rapidement, amplifiant les perturbations et éventuellement engendrer des risques systémiques majeurs. Cette situation peut paralyser les marchés financiers et restreindre l'accès aux financements nécessaires.

L'histoire économique témoigne de moments décisifs qui ont profondément marqué le cours des événements. Parmi ces moments, on peut citer la bulle spéculative de Vienne en 1873, ayant engendré une Grande Dépression mondiale, le krach de l'Union générale en France en 1882, le Jeudi noir de 1929 qui a déclenché la Grande Dépression et favorisé l'ascension du fascisme, ainsi que les crises du crédit en 1966, 1973 et 1982, ayant toutes exercé un impact significatif sur l'économie mondiale. Ces épisodes ont souvent entraîné des transformations politiques majeures. Cette réalité est renforcée par l'impact significatif de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture temporaire de nombreuses activités et a nécessité des mesures gouvernementales d'atténuation. De plus, les mesures protectionnistes unilatérales des États-Unis ont contribué à un effondrement historique du commerce mondial en 2020.

Ajoutant à ces défis, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a constitué un choc massif pour l'économie mondiale, déjà affaiblie par d'autres contraintes (difficultés d'approvisionnement, difficultés de recrutement). Outre les conséquences massives sur les économies des pays concernés, principalement dues au conflit (pertes humaines, destruction de capitaux, détournement de ressources productives, entre autres), les tensions géopolitiques croissantes peuvent également influencer les économies des pays non directement impliqués dans le conflit (Raul S. (2022), p.166).

Lorsqu'une secousse économique frappe un pays, elle a le potentiel de se propager à d'autres nations, en particulier celles qui sont fragiles sur le plan macroéconomique et structurel. Par exemple, la crise financière mondiale de 2007-2008, initiée aux États-Unis, s'est rapidement répandue à l'échelle mondiale, touchant particulièrement les pays dont les fondamentaux macroéconomiques étaient précaires. De manière similaire, la crise de la dette publique qui a commencé en Grèce en 2010 s'est propagée à d'autres pays de la zone euro, partageant des liens financiers et commerciaux profonds ainsi qu'une monnaie commune. Les nations dotées de

fondamentaux économiques solides ont mieux résisté à ces chocs que celles présentant des vulnérabilités structurelles, et ce, même en période de stabilité économique.

Les chercheurs tels que Lee et al. (2018) ont évalué l'impact de la crise des subprimes de 2008 et du tremblement de terre en Chine, tandis que Falianty et Budimanta (2020) ont analysé la contagion financière sur les marchés des changes des pays émergents lors de différentes turbulences mondiales. Ils ont notamment examiné l'effet de la contagion financière entre la Turquie et l'Argentine.

Face à ces enjeux, la gestion des crises revêt une importance cruciale. Prévenir leur propagation systémique et minimiser leur impact et leur coût impliquent de rétablir la confiance des acteurs économiques (André C. Philippe G. (2002), p.77). Les politiques commerciales libérales et prévisibles peuvent jouer un rôle essentiel pour prévenir ou contenir ces crises (K.Michael F et Ludger S,p.67). Toutefois, la question se pose quant à la mesure dans laquelle le commerce et la finance peuvent contribuer à résoudre les crises à l'échelle internationale. Comment les mécanismes du commerce et de la finance peuvent-ils jouer un rôle crucial dans la résolution de ces crises économiques et financières mondiales ? Dans quelle mesure les politiques commerciales libérales et prévisibles peuvent-elles contribuer à prévenir ou à contenir de telles crises ?

En somme, cette étude se propose d'explorer comment le commerce et la finance peuvent jouer un rôle crucial dans la résolution des crises économiques et financières mondiales. Pour ce faire, nous allons d'abord contextualiser l'importance croissante de ces enjeux, puis problématiser les défis inhérents à leur gestion. Ensuite, nous allons conceptualiser les mécanismes par lesquels le commerce et la finance peuvent influencer la résolution des crises. Nous aborderons également les stratégies opérationnelles et les modèles possibles pour atténuer les effets des crises sur la scène internationale. Enfin, nous concluons en offrant une perspective globale et prospective sur la manière dont ces domaines pourraient être mobilisés pour favoriser la stabilité économique mondiale.

Au cœur de l'analyse des crises économiques mondiales, un sujet de préoccupation majeur réside dans la compréhension approfondie des fondements des concepts origines, impacts et issues envisageables. Cette revue de littérature a pour but central de mettre en lumière ces bases fondamentales, en fournissant un aperçu éclairant et en mettant en relief les dimensions cruciales de ce sujet complexe. (Laamrni el idrissi. S. & Abdelbaki. (2022), p.204).

1- Les causes des crises mondiales

Les origines des crises mondiales sont complexes et multiples, et peuvent varier en fonction de la crise. Cependant, on peut classer les facteurs généraux qui peuvent contribuer à l'émergence de crises mondiales : facteurs économiques, politiques, environnementales et sociales. La surproduction, la spéculation excessive, les bulles financières, les déséquilibres commerciaux, la corruption et les politiques monétaires ou fiscales inadaptées sont présentées comme des facteurs économiques. Par exemple, la crise économique mondiale de 2008 a été déclenchée par une bulle immobilière aux États-Unis qui a éclaté et a entraîné des répercussions dans le monde entier. Les crises politiques peuvent être causées par des conflits internes, des tensions internationales, des violations des droits de l'homme, des élections contestées, des coups d'État, des révolutions ou des régimes autoritaires.

Au niveau d'environnement, les crises peuvent être déclenchées par des catastrophes naturelles, des changements climatiques, des désastres écologiques, des pénuries d'eau ou des épidémies. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a été causée par une épidémie de coronavirus qui s'est rapidement propagée dans le monde entier en raison des voyages internationaux.

Les crises sociales ont différentes causes, notamment l'inégalité économique, la discrimination, les conflits interculturels, les mouvements sociaux ou les protestations. Le mouvement Black Lives Matter est un exemple de protestation contre les brutalités policières et les injustices raciales qui touchent les Noirs aux États-Unis. Selon Angela Davis, ce mouvement est radical et s'inscrit dans la continuité de la lutte pour les droits civiques. Les crises peuvent être causées par une combinaison de facteurs et se renforcer mutuellement, ce qui les rend plus difficiles à résoudre.

2- L'incidence du "Covid-19" sur l'économie mondiale et nationale

Au début de l'année 2020, la pandémie de Covid-19 s'est propagée rapidement à travers le monde après avoir été limitée à la Chine. Pour contenir cette crise sanitaire, de nombreux pays ont mis en œuvre une série de mesures d'endiguement qui ont entraîné une crise économique sans équivalent en temps de paix. Ces mesures ont limité les dépenses, les voyages et les échanges entre les pays, provoquant un choc de la demande affectant l'ensemble de l'économie mondiale.

La crise économique causée par la pandémie de Covid-19 a entraîné une réduction sans précédent de la demande et de l'offre, affectant la croissance économique mondiale. Les gouvernements ont dû prendre des mesures de soutien, telles que le chômage partiel et les garanties de prêt pour les entreprises, ainsi que des dépenses supplémentaires dans le domaine

de la santé. Les politiques budgétaires ont été essentielles pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise, soutenues par l'action des banques centrales qui ont abaissé les taux d'intérêt et mis en œuvre des mesures non conventionnelles.

3- Méthodologie de recherche :

La méthodologie de recherche mise en œuvre vise avant tout à faciliter la réalisation d'un travail de recherche académique exhaustif, incluant non seulement une documentation approfondie, mais également une analyse scientifique rigoureuse et impartiale. Dans ce présent article, nous entreprendrons de présenter une compilation des travaux théoriques existants abordant les effets des crises, leurs répercussions ainsi que les moyens de les surmonter. Pour orienter au mieux cette étude, nous avons procédé à une analyse objective de la littérature et des sources documentaires pertinentes. À cet égard, nos investigations ont porté sur des articles scientifiques publiés ainsi que sur des données émanant d'organismes nationaux et internationaux. Ces éléments ont servi de base pour analyser et évaluer les stratégies adoptées pour surmonter les crises.

4-Conséquences du Covid-19 sur l'économie mondiale :

La mondialisation économique est l'accélération, à l'échelle mondiale, des échanges de biens et de services rendue possible grâce à la levée progressive des entraves au commerce dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce(GATT) puis de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1995 et par le développement des moyens de transport et de communication Issue d'un processus historique, la mondialisation économique contemporaine est apparue en trois étapes, qui tendent en fait à se chevaucher: l'internationalisation des flux financiers et commerciaux, l'implantation à l'étranger des entreprises, la globalisation de l'économie.

Depuis février 2020, la crise sanitaire Covid-19 a entraîné des fermetures d'entreprises, des annulations d'événements, une baisse de la production dans les usines et une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Cette situation a entraîné une baisse des investissements et de la consommation, avec le risque d'une véritable récession mondiale, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Outre l'impact sur la vie de millions de personnes dans le monde, la pandémie a également affecté l'économie mondiale de manière significative. Bien que les gouvernements des principaux pays qui ont été secoués par la crise du Covid-19 aient pris des mesures pour pallier le ralentissement économique provoqué par ce virus, il est à prévoir que sa propagation peut avoir un triple effet sur l'économie mondiale :

4-1 Perturbations et modifications au niveau des réseaux d'approvisionnement et de distribution :

De nombreuses entreprises dans le monde dépendant de pièces et de mécanismes importés de Chine et d'autres pays asiatiques touchés par la pandémie, ainsi que des ventes en Chine, afin d'atteindre leurs objectifs financiers. Le ralentissement économique et les limitations de transport dans ces pays auront un impact négatif sur la production et la rentabilité de certaines entreprises internationales, en particulier celles liées au secteur manufacturier et qui dépendent de l'obtention de matières premières pour produire des biens de consommation. Les petites et moyennes entreprises auront plus de difficultés à survivre aux perturbations causées par le coronavirus, en particulier celles liées au secteur du tourisme dont la capacité de manœuvre est limitée par les restrictions gouvernementales imposées pour enrayer la contagion. Le secteur prévoit que ses entreprises feront face à des pertes qu'elles ne pourront sans doute pas récupérer (Kuma, 2020).

4-2 Effets financiers sur les entreprises et les marchés boursiers :

Les perturbations de la production de biens et de composants pourraient entraîner des tensions financières pour certaines entreprises, en particulier celles qui ont des problèmes de liquidité, ce qui pourrait accroître le risque sur les marchés financiers et rendre certaines positions d'investissement moins rentables, diminuant ainsi la confiance dans les instruments et les marchés financiers. Il est possible que ceci conduise à une perturbation majeure des marchés d'actions en raison de l'augmentation des inquiétudes concernant le risque de contrepartie. De là, une diminution significative des cotisations en bourse et des obligations d'entreprise serait plus que probable, car les investisseurs préféreraient conserver les titres d'État à cause de l'incertitude entraînée par la pandémie (Eric Heyer, 2020, p. 65).

5- Résultats :

Les répercussions de la pandémie de Covid-19 était néfaste de manière qu'ils ont affecté négativement l'économie mondiale et l'économie marocaine n'est pas épargnée en raison de sa forte délégation aux importations, au tourisme et à l'investissement direct étranger. La fermeture de nombreuses entreprises a entraîné une baisse de la demande intérieure. Dès le début de la crise sanitaire, les perspectives de croissance de l'économie marocaine sont revues à la baisse en raison de la poursuite de la propagation de la pandémie et de la prolongation de la période d'endiguement.

La crise sanitaire Covid-19 a eu un impact économique important sur les secteurs clés de

l'économie marocaine ; dans le cadre de cette partie, on va étudier l'impact de cette crise sanitaire sur les différents secteurs d'activités de l'économie marocaine :

➤ **Le Secteur Touristique et ses retombées suite au Covid-19 :**

La banque CFG note que le secteur du tourisme au Maroc a connu des pertes importantes en 2020 en raison de la crise du Covid-19. La baisse du nombre de touristes atteint 39%, soit une perte de 5 millions de touristes par rapport à l'année précédente où le Maroc avait accueilli 12,93 millions de touristes. Cette crise a entraîné une perte de 34 milliards de dirhams (plus de 3 milliards d'euros) de chiffre d'affaires pour le secteur touristique marocain, ainsi que la perte de 500 000 emplois et 8 500 entreprises en situation défavorable. Le secteur hôtelier à lui seul a perdu 15 milliards de dirhams au cours de l'année 2020. Le Maroc est fortement touché par cette crise et tire la sonnette d'alarme sur la situation actuelle du secteur touristique.¹

➤ **Le Secteur Industriel et ses conséquences suite au Covid-19 :**

Le secteur industriel marocain a été touché directement par la crise du Covid-19, avec une baisse de la main d'œuvre, l'arrêt des sous-traitants et le ralentissement de la logistique et des chaînes d'approvisionnement. La fermeture des industries et du commerce en Chine a aussi perturbé la production industrielle en Europe et au Maroc. Cependant, le pays a cherché des alternatives pour minimiser l'impact de la pandémie sur l'économie et la santé de la population. Les établissements industriels ont adapté leur production pour fabriquer des respirateurs artificiels 100% marocains utilisés dans les hôpitaux pour traiter les patients atteints de la maladie à coronavirus.

➤ **Le Secteur du Transport et ses retombées suite au Covid-19 :**

Le transport aérien au Maroc est fortement impacté par la pandémie de coronavirus en 2020, avec une perte de 1,3 milliard de dollars. Le Maroc est le 6e pays le plus touché dans la région Afrique-Moyen-Orient en termes de transport aérien, selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien. Cette perte a un impact potentiel sur le PIB du pays, estimé à 3,4 milliards de dollars en 2020. Les transports routiers et ferroviaires sont également affectés par les mesures de limitation de la circulation des véhicules et des déplacements interurbains qui seront prises en 2020 et 2021 pour lutter contre la propagation du Covid-19.

¹ <https://www.challenge.ma/impact-du-coronavirus-le-diagnostic-de-cfg-bank-132229/> Consulté le 16/07/2023

6- Discussions :

Afin de résoudre les effets de cette crise, on peut avoir un ensemble des outils au niveau commercial et financier :

6-1 Le E-Commerce : une solution de résolution de crise - Cas du "Covid-19 » :

Dans un contexte de ralentissement économique, la crise de la COVID-19 a entraîné une explosion du commerce électronique et une accélération de la transformation numérique. Alors que le confinement devenait la nouvelle normalité, les entreprises et les consommateurs se tournent de plus en plus vers le numérique, vendant et achetant davantage de biens et de services en ligne. La part du commerce électronique dans le commerce de détail mondial est ainsi passée de 14 % en 2019 à environ 17 % en 2020, et les entreprises et les consommateurs qui ont pu "passer au numérique" ont contribué à atténuer le ralentissement économique causé par la pandémie". Ces résultats, entre autres, sont présentés dans un nouveau rapport intitulé « **COVID-19 and E-commerce : A Global Review** », publié par la **CNUCED** et ses partenaires de l'initiative Trade for all.

A l'ère des réseaux (Internet, Intranet et Extranet), le commerce électronique ou le e-commerce est loin de se limiter à l'achat et à la vente de produits en ligne. Il englobe tout le processus de développement, de commercialisation, de vente, de livraison, d'entretien et de paiement des produits et des services achetés par des communautés virtuelles de client à l'aide d'internet, avec le soutien d'un réseau mondial de partenaires commerciaux (O'Brien, 2001).

Le commerce en ligne ou e-commerce offre de grandes opportunités pour les commerçants, et permet d'avoir une boutique en ligne avec ses propres produits, la livraison directe « Drop shipping », E-commerce de l'Alliance, l'Adhésion, un Marché « Marketplace » et un Service « Services ».

6-2 La finance : un levier de résolution de crise - Cas du "Covid-19"

Pour atténuer les effets de la crise, plusieurs solutions sont identifiées : respect des mesures de distanciation sociale, accélération de la vaccination, soutien aux entreprises, mise en place de programmes de soutien financier pour les travailleurs impactés, promotion du télétravail, amélioration du système de santé et encouragement de comportements individuels responsables ; Ces mesures, bien que non exhaustives, ont le potentiel de réduire les effets de la pandémie. Les mesures de distanciation sociale incluent la fermeture d'entreprises, les restrictions de voyage et la fermeture d'écoles pour limiter la propagation du virus. Les entreprises ont besoin d'un soutien financier gouvernemental pour surmonter la crise, tandis que des programmes de financement sont essentiels pour aider les travailleurs ayant perdu leurs

emplois. Au Maroc, une stratégie en trois axes a été mise en place pour faire face à la crise de la COVID-19 : santé, économie et social. L'axe santé renforce les ressources du système de santé, bien que de manière inégale. L'axe économique comprend la création d'un fonds spécial pour gérer les conséquences économiques, tandis que l'axe social vise à maintenir l'ordre social pendant cette période difficile.

Le gouvernement a organisé la lutte contre la pandémie de COVID-19 en mobilisant plusieurs ministères et agences et en élaborant un plan d'action avec des modifications en cours de route. Le ministère de la santé a créé un comité chargé de donner des conseils sur la prise en charge des patients atteints du virus et l'organisation du système de santé a été adaptée pour une meilleure réponse². Et pour cela, la finance comportementale peut proposer des solutions envisageable telle que : offrir une nouvelle interprétation des mouvements boursiers qui semblent parfois incompréhensibles en termes quantitatifs, ouvrir de nouvelles pistes à une régulation plus efficace des marchés à travers un meilleur décryptage des dérives potentielles (Skorepa, M. (2011),p. 368). Elle s'attèle à localiser ces dits « biais psychologiques », par le repérage et l'analyse de ces irrationalités répétitives. Elle offre une nouvelle façon de décrypter les comportements. En effet, celle-ci s'efforce de mettre en évidence des anomalies récurrentes sur les marchés ainsi que des contradictions apparentes dans le comportement des investisseurs. Elle a développé un modèle de rationalité qui tient compte de l'imprévisibilité et des défaillances humaines. La compréhension de phénomènes comme la peur, le mimétisme et l'impact des contraintes réglementaires est essentielle à la gestion des crises financières modernes (Jaulent, P. (2012) la finance comportementale analyse l'influence des facteurs comportementaux et émotionnels dans la prise de décision. Elle montre que certains comportements peuvent créer des anomalies de prix qui accentuent les mouvements des marchés boursiers. Ces anomalies représentent des "dysfonctionnements" du marché selon la théorie néoclassique, qui ne conçoit les marchés que sous l'angle de leur efficacité et de leur capacité d'autorégulation.

Conclusion :

La conclusion de l'article met en évidence les répercussions néfastes d'une crise financière sur les plans économique et social, notamment l'augmentation des coûts des services financiers, la contraction de la demande globale et le risque accru de chômage pour les individus et les entreprises. De plus, l'article souligne les conséquences négatives du protectionnisme pendant

² Ait Ali, A., Bassou, A., Dryef, M., El Aynaoui, K., El Houdaigui, R., El Jai, Y., Hossaini, F., Jaidi, L., Loulichki, M., Rezrazi, E. M., & Saaf, A. (2020). LA STRATÉGIE DU MAROC FACE AU COVID-19. Policy Paper, Avril, p. 11.

une crise financière, en mettant en évidence les effets contre-productifs des mesures commerciales restrictives adoptées par les pays.

Cependant, ces observations ne se limitent pas à la description des problèmes. Elles ouvrent également la porte à des perspectives plus vastes et à des questions fondamentales concernant la gouvernance économique mondiale. L'article suggère que la prévention et la gestion des crises financières internationales ne sont qu'un volet de la vaste question de la gouvernance sans gouvernement, comme le soulignent (Jacquet, Pisani-Ferry et al 2002). Cette gouvernance économique internationale doit s'atteler principalement aux défaillances des marchés, tout en respectant des principes tels que l'équité et la légitimité lors de la mise en œuvre et du contrôle des dispositifs institutionnels.

Les apports significatifs de cette recherche résident dans la mise en évidence des conséquences dommageables des crises financières et du protectionnisme, ainsi que dans l'exploration des liens entre ces phénomènes et la gouvernance économique mondiale. En soulevant la question de la gouvernance sans gouvernement et en insistant sur l'importance d'une réponse équilibrée et légitime aux défaillances du marché, l'article enrichit le débat sur la manière de prévenir et de gérer les crises financières à l'échelle internationale.

Cependant, cette recherche comporte également certaines limites. Bien que l'article souligne les effets nuisibles des crises financières et du protectionnisme, il pourrait bénéficier d'une exploration plus approfondie des mécanismes spécifiques qui sous-tendent ces phénomènes et de leur interconnexion avec la gouvernance économique mondiale. De plus, la question de savoir comment mettre en œuvre concrètement les principes d'équité et de légitimité dans la gouvernance économique internationale pourrait nécessiter une analyse plus détaillée.

En termes de perspectives futures, il est essentiel d'envisager des approches novatrices pour renforcer la prévention et la gestion des crises financières. Cela pourrait impliquer la mise en place de mécanismes de surveillance plus sophistiqués, la promotion de la coopération internationale et la recherche de solutions collaboratives pour résoudre les problèmes économiques mondiaux. De plus, il est crucial d'explorer comment favoriser la résilience économique et sociale pour atténuer les conséquences des crises financières sur les individus et les communautés.

En conclusion, l'article souligne les effets néfastes des crises financières et du protectionnisme, en mettant en lumière leur relation complexe avec la gouvernance économique mondiale. Tout en offrant des perspectives et en soulevant des questions importantes, il incite à une réflexion approfondie sur la manière de prévenir et de gérer ces crises à l'avenir tout en maintenant des

normes d'équité et de légitimité dans la gouvernance internationale. (Michael, K. F., & Ludger, S. (1975), p. 67) (Jacquet, Pisani-Ferry et al. 2002).

Bibliographie :

- ✓ **Ait Ali, A., Bassou, A., Dryef, M., El Aynaoui, K., El Houdaigui, R., El Jai, Y., Hossaini, F., Jaidi, L., Loulichki, M., Rezrazi, E. M., & Saaf, A. (2020).** LA STRATÉGIE DU MAROC FACE AU COVID-19. Policy Paper, Avril.
- ✓ **Laamrani El Idrissi, S., & Abdelbaki, N. (2022).** L'intelligence territoriale appliquée à la région Rabat – Salé – Kenitra. Revue Française d'Économie et de Gestion, Volume 3, Numéro 8.
- ✓ **André, C., & Philippe, G. (2003).** Prévention et gestion des crises financières internationales : une analyse rétrospective de H. Thornton. Cahiers d'économie politique, 44(1), 119-135.
- ✓ **Angela, D. (2006).** Les Goulags de la démocratie. Éditions Au Diable Vauvert.
- ✓ **Éric, H., & Xavier, T. (2020).** Évaluation de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale. Revue de l'OFCE, 2020(166), 59-110.
- ✓ **Fadil, S., & Benazzi, L. (2020).** Les retombées de la crise économique de Covid-19 sur les entreprises. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 1(2), 375-383.
- ✓ **Igor, M. (2011).** Synthèse élaborée à partir de la conférence « Crises financières, les leçons de l'histoire », des Journées de l'économie. Revue Idées économiques et sociales, (164), 7-22.
- ✓ **Jaulent, P. (2012).** Alerte, les robots ont pris le pouvoir dans la finance.
- ✓ **Michael, K. F., & Ludger, S. (1975).** Commerce Finance et crises financières (Chapitre 3).
- ✓ **Oudda, Y., Assaad Idrissi, M., & Bennis, L. (2020).** Les retombées de la crise sanitaire Covid-19 sur l'économie marocaine. Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit, 1-15.
- ✓ **Radhia, Z. (2022).** Analyse empirique des déterminants de la contagion des crises financières dans les pays avancés. Vol. 3, No. 2.
- ✓ **Raul, S. (2022).** Analyse empirique de l'économie mondiale et de six pays avancés à partir d'un indicateur de risque géopolitique. Revue de l'OFCE, 2022(178).
- ✓ **Skorepa, M. (2011).** Decision Making: A Behavioral Economic Approach. Palgrave Macmillan Editions, 368 pages.

- ✓ **Soumaya, M., & Youssef, D. (2022).** L'impact de l'innovation sur le e-commerce au Maroc face à la crise sanitaire. *Revue de Management et Cultures (REMAC)*, (N°23), 1-17.
- ✓ **Wilmet, S. (2023).** L'impact de la pandémie de Covid-19 sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises financières européennes. Thèse de doctorat, Louvain School of Management, Université catholique de Louvain, Prom. : CerradaCristia, Karine.

Webographie :

- ✓ <https://www.challenge.ma/impact-du-coronavirus-le-diagnostic-de-cfg-bank-132229/>
consulté le 16/07/2023.